

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7093883>

УДК 336.226.11

СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

И.А. Корчак,

студент 3 курса, напр. «Финансы»

Е.В. Батурина,

преп. высшей категории,

ЦМК по подготовке специалистов СПО в сфере финансов

К.А. Малышенко,

к.э.н., доц.,

КФУ ФГОБУ ВО «имени В.И. Вернадского» филиал,

г. Ялта

Аннотация: В статье рассматривается система налогообложения доходов самозанятых граждан. Прямое изъятие государством некоторой части валового продукта для формирования бюджета, то есть централизованных финансовых ресурсов государства, является сущностью налогообложения. Относительно небольшая роль подоходного налога в Российской Федерации отражает, прежде всего, низкий жизненный уровень преобладающей части населения, а также снижение доли облагаемой зарплаты в его личных доходах. В работе анализируется численность самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В статье на основе анализа выявляются проблемы внедрения и перспективы использования системы налогообложения самозанятых граждан.

Ключевые слова: налогообложение доходов, самозанятые, налог на доход физических лиц, налоговая ставка

THE SYSTEM OF TAXATION OF INCOME OF SELF-EMPLOYED CITIZENS: PROBLEMS OF IMPLEMENTATION AND PROSPECTS FOR USE

I.A. Korchak,

3rd year student, direction "Finance"

E.V. Baturina,

teacher the highest category

CMC for the training of specialists of secondary vocational education in the field
of finance

К.А. Malyshenko,

Candidate of Economics, Associate Professor,
KFU FGOBU VO "named after V.I. Vernadsky branch,
Yalta

Annotation: The article deals with the system of taxation of income of self-employed citizens. The methodology of implementation of tax collection from the income of individuals. The article examines the peculiarities of tax collection from individuals. Direct withdrawal by the state of some part of the gross product for the formation of the budget, that is, the centralized financial resources of the state, is the essence of taxation. The share of personal income tax from the population is small. It is lower than in countries with developed market economies, despite the transition from proportional to progressive taxation of personal income. The relatively small role of personal income tax in the Russian Federation reflects, above all, the low standard of living of the majority of the population, as well as the declining share of easily taxable wages in their personal income. The paper analyzes the volume of tax revenues of individuals. The article identifies problems of implementation and prospects of use on the basis of the analysis.

Keywords: income taxation, self-employed, personal income tax, tax rate

Актуальность: в Российской Федерации уже длительное время увеличивается число граждан, которые работают на себя без договора трудового найма. К такой категории граждан можно отнести водителей такси, поваров-кондитеров, сиделок, нянь, домработниц, репетиторов и т.п. Если раньше большинство из перечисленных работали по данному направлению, либо в свободное время, подразумевая как хобби, которое приносит доход, либо от случая к случаю, то в последнее время, характер их трудовой деятельности приобретает постоянную основу, а целью становится получение дохода, а как известно самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от владения имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, называется предпринимательской, то есть они переходят в категорию полноценных предпринимателей. Согласно законодательству Российской Федерации, деятельность таких граждан теперь можно считать трудовой, но с некоторой спецификой, и применять к ней соответствующее требования. Исходя из чего вытекает проблема исследования.

Главной проблемой является более чем 30-ти летний период уклонения от налогов. Рост числа граждан, занимающихся такой

деятельностью, порождает острую для всего общества проблему, которая заключается в том, что уменьшается число официально трудоустроенных граждан, делающих отчисления в обязательные государственные внебюджетные фонды, в первую очередь в пенсионный фонд РФ (ПФР), в то время как возрастает число пенсионеров. Следовательно, при сохранении вышеуказанной тенденции, не будет ресурса для выплаты пенсий действующим пенсионерам. Вторая проблема – это немотивированность граждан к переходу в статус «самозанятые». Для привлечения граждан к уплате налога на профессиональный доход, нужно создать мотивирующий механизм, тем самым вывести деятельность граждан из тени и привлечь к уплате налогов.

Объектом научной статьи является процесс внедрения системы налогообложения самозанятых граждан.

Задачи научной статьи:

- изучить особенности взимания налогов с физических лиц;
- проанализировать численность самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
- выявить проблемы внедрения и перспективы развития системы налогообложения самозанятых граждан.

Материалы и методы научной статьи – графический метод, изучение особенности взимания налогов с физических лиц, анализ численности самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход, индуктивные и дедуктивные методы оценки системы внедрения налогообложения доходов самозанятых граждан, моделирование проблем внедрения и перспектив развития системы налогообложения самозанятых граждан.

Основная часть.

Сбор налогов, качество наполнения бюджета, также является важнейшим элементом обеспечения безопасности страны в целом, особенно в период проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины [1].

Другим важным моментом является значение внедрения системы налогообложения самозанятых для Республики Крым, где развита сдача жилья в наем населением в летний период, а также велика доля строительных и транспортных услуг, также подлежащих налогообложению [2].

Еще одним направлением является работа с трейдерами фондового рынка, доля таких инвесторов за последние два года фактически удвоилась и их доходы все ещё находятся в тени по ряду технических причин [3].

При рассмотрении темы налогообложения обязательно нужно учитывать такую теоретическую зависимость как кривая Лаффера. Кривая Лаффера (Laffer curve) представленная на рисунке 1, показывает зависимость между доходами государственного бюджета и динамикой налоговых ставок.

Рисунок 1 – Кривая Лаффера

Точки касания кривой показывают, что если, например, уровень налогообложения равен нулю, то государство лишается доходов. Исходя из ее кривизны, рассчитать максимально допустимый размер, когда физические лица перейдут в раздел самозанятых – и не будут уклоняться от налогов. Если государство намерено отобрать все доходы ($t=100\%$), что остановит экономический кругооборот, государственный бюджет останется без доходов. При ставке t_{max} общая сумма доходов государства достигнет максимума T_{max} . Попытки повысить налоговую ставку, например, до величины t_1 , приведут к снижению доходов государства. Повышение налоговых ставок до определенного уровня приводит к росту бюджетных доходов. Такое положительное воздействие возможно только до определенного предела, а за ним начинается так называемая «запретная зона» шкалы налогообложения. Налоги, взимаемые на основании высоких ставок, приводят к значительному сокращению бюджетных доходов. Это объясняется тем, что высокие налоги подавляют частную инициативу, подрывают стремление к новым инвестициям.

Для решения поставленных проблем на законодательном уровне разрабатывался ряд решений: ведомственный план министерства финансов предполагал придать статус самозанятых гражданам, работающим только в определенных сферах (бытовые услуги и т.п.), со взиманием налогов по патентной системе 6 % от предполагаемого годового дохода и отчислениями в фонды обязательного страхования; программа уполномоченного по защите прав предпринимателей ограничивала общую стоимость патента меньшей суммой, но включала гораздо более широкий перечень возможных

направлений деятельности самозанятых. В результате с 1 января 2019г. экспериментальная программа начала функционировать только в 4 регионах страны, а потом с 2020г. и во всей России по легализации деятельности самозанятых, включающая предложения обеих сторон. Согласно проекту, многие граждане смогли в добровольном порядке перейти на новый специальный лояльный налоговый режим – «налог на профессиональный доход», официально регистрируя свои доходы и честно выплачивая налоги с доходов. Итоги программы будут подводиться только в декабре 2028 года, но сегодня уже можно сделать некоторые выводы по ее результативности.

В итоге к самозанятому населению в настоящее время относят индивидуальных предпринимателей, глав и членов крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокатов, арбитражных управляющих, нотариусов, занимающихся частной практикой, и иных лиц, занимающихся частной практикой и не являющихся индивидуальными предпринимателями [4].

На рисунке 2 представлены сведения о количестве самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:

Рисунок 2 – Сведения о количестве самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по федеральным округам на 01.01.2022г. (составлено автором на основе: [5])

Несмотря на проявление инициативы по поддержке самозанятых со стороны государства, для решения проблемы уклонения от уплаты налогов правительство предъявляет к ним достаточно жесткие требования. Так, возможно отсутствие трудового договора самозанятого с работодателем, а также отсутствие трудовых договоров самозанятого со своими наемными рабочими. То есть получение доходов должно обеспечиваться самостоятельной деятельностью или использованием имущества; исключения по направлениям деятельности и величине доходов указаны в

перечне ст. 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422–ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» (например, в случае превышения дохода, учитываемого при исчислении налоговой базы, в текущем календарном году 2,4 млн. руб.).

По итогам реализации эксперимента, особенно на начальном этапе его реализации, немногие захотели выйти «из тени», и его сразу считали в целом провальным. Для того чтобы обосновать такие результаты, необходимо сравнить его преимущества и недостатки для самих самозанятых и оценить их желание и мотивы перехода в этот статус.

К преимуществам можно отнести:

- получение официально подтвержденного дохода, который повышает показатели финансовой устойчивости в глазах инвесторов и кредиторов, то есть появление возможности роста бизнеса;
- экономия времени и средств за счет использования упрощенной и удобной системы налогообложения;
- относительно низкая ставка налога на доход в размере 4 % для физических лиц, 6 % для юридических лиц;
- отсутствие санкций за ведение незаконной предпринимательской деятельности;
- независимость в принятии управленческих решений от других лиц (руководства или персонала).

Рассмотрим ряд диаграмм, характеризующих динамику развития процесса регистрации самозанятых в нашей стране (рис. 3-7):

Рисунок 3 – Сведения о количестве самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на

профессиональный доход» по Севастополю и Республике Крым на 01.01.2022г. (составлено автором на основе: [5])

Рисунок 4 – Сведения о количестве самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по федеральным округам на 31.12.2020г. (составлено автором на основе: [5])

Рисунок 5 – Изменение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по федеральным округам с 2021–2022 гг. (в %) (составлено автором на основе: [5])

Рисунок 6 – Субъекты РФ с наибольшим количеством числом самозанятых в федеральных округах РФ за 2022 гг. (составлено автором на основе: [5])

Рисунок 7 – Доля самозанятых по федеральным округам РФ за 2022 гг. (составлено автором на основе: [5])

Из данных диаграмм, можно сделать вывод: за 2021г. наблюдается прирост в целом по России и практически всем федеральным округам (за исключением Центрального ФО) более чем на 100 % числа самозанятых граждан. Наибольшую долю имеет Центральный ФО, более чем в 2 раза опережающий Приволжский ФО. Это происходит в связи с большим числом жителей данного Центрального ФО и высокой деловой активностью, развитой инфраструктурой, финансовых и государственных институтов. Опережение Приволжского ФО над Северо-Западным связано с тем, что Татарстан одним из первых регионов начал реализовывать программу для самозанятых по экспериментальной программе, и весьма успешно. На данный момент наименьшая доля у Северо-Кавказского и Дальневосточного ФО, чуть более 3 % у каждого. Но с учетом увеличения темпов прироста числа самозанятых по стране за последний год, можно предположить, что эта величина в будущем увеличится. Лидерами по числу самозанятых в федеральных округах РФ (по мере уменьшения доли) являются:

- в Центральном – г. Москва и Московская область;
- Северо-Западном – г. Санкт-Петербург и Ленинградская область;
- Южном – Краснодарский край и Ростовская область;
- Приволжском – Республика Татарстан и Самарская область;
- Уральском – Свердловская и Челябинская область;
- Сибирском – Новосибирская область и Красноярский край;
- Дальневосточном – Приморский и Хабаровский край.

В результате многие самозанятые, вышли из «тени», и увеличилось число граждан, предпочитающих заниматься такого родом деятельности и платить налог на профессиональных доход, в отличии от других видов предпринимательства. Первое связано с тем, что в настоящее время в Российской Федерации закончился эксперимент по реализации программы для самозанятых, который дал положительные результаты, и сейчас эта программа реализуется во всех регионах страны, предоставляя привлекательные условия для ведения официального бизнеса, прежде всего в плане налоговых послаблений. Также в качестве причины можно назвать использование удобной и быстрой системы регистрации самозанятого гражданина и оплаты им налогов посредством системы «Мой налог» (специально разработанной ФНС РФ для самозанятых) или специальных приложений коммерческих банков [6]. Второе объясняется ростом числа граждан, которые в трудные для бизнеса времена карантинных ограничений лишились рабочих мест и начали свое дело по упрощенной системе ведения бизнеса и тем самым нашли средства для существования. Поскольку, по официальным данным, средний возраст самозанятых составляет 30-40 лет [6], можно сделать вывод, что основополагающим является первое

предположение, а именно создание привлекательной и благоприятной бизнес-среды для самозанятых и, как следствие, появление у них желания выйти «из тени» и спокойно вести свою предпринимательскую деятельность.

Для мотивации граждан к переходу в статус самозанятые можно предложить организационный механизм публичного управления для содействия самозанятости реализуется посредством прежде всего предоставления гражданам финансовой помощи для организации собственного дела. К этому же механизму относится предоставление государственной услуги безработным гражданам в соответствии с административным регламентом содействия самозанятости [7]. Реализовать функционирование организационного механизма содействию самозанятости граждан, такого как финансовая поддержка, необходимая для начала самозанятости и открытия малого бизнеса. Так, граждане, потерявшие постоянную работу, могут получать безвозмездные государственные дотации для последующей самозанятости. Государство полгода выплачивает ежемесячную помощь в размере половины МРОТ. Именно благодаря такому достаточному объему финансовой поддержки безработных граждан можно достичь еще большего увеличения количества самозанятых граждан.

Но поскольку есть недоработки по результативности применения такого механизма, как организационный, особенно в части финансовой поддержки и важности наполнения бюджетов в нынешнее непростое время можно предложить совершенствовать процедуры финансирования, а именно совместить патентную систему налогообложения, предусмотренную для лиц, уже зарегистрированных как индивидуальные предприниматели, с упрощенной процедурой регистрации для самозанятых граждан, не привлекающих наемных рабочих. Для получения статуса «самозанятый индивидуальный предприниматель» должна быть предусмотрена несложная процедура регистрации, которая должна включать единый платеж с налогами и страховыми взносами.

Развитию самозанятости может способствовать совершенствование организационного механизма в части усиления финансовой поддержки в форме кредитов, прежде всего самозанятых граждан в инновационных отраслях, способствующих экономическому росту регионов и международному сотрудничеству.

В перспективе после принятия Государственной Думой РФ законопроекта планируется расширить перечень видов самозанятости, дополнить его такими видами, как ремонт обуви и одежды; услуги фотографа; перевод текста с иностранного языка, ведение переписки; услуги няни; работа дизайнера интерьеров и ландшафтного дизайнера; предоставление перевозок грузов и людей; производство молочных и хлебобулочных изделий для последующей реализации населению и др. [8].

Предусматривается, что законами субъектов РФ перечень услуг может быть расширен, это также может создать определенные условия для развития самозанятости.

Регионы, пользуясь предоставленной возможностью, таким образом пытаются официально вывести из «тени» эти виды деятельности.

Только комплексное развитие механизмов публичного управления, направленных как на содействие, так и на развитие самозанятости граждан, будет способствовать в целом занятости населения, экономическому росту регионов и доверию граждан государству.

Список литературы

[1] Внешние вызовы и экономическая безопасность социально-экономических систем. / Ю.В. Панько, К.А. Малышенко, В.А. Малышенко, и др. – Энгельс, 2021. Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Институт научных исследований и развития профессиональных компетенций" (Энгельс). Монография. 2021. 150 с.

[2] Механизм управления экономическим потенциалом пространственной структуры региона. / А.В. Олифинов, Д.А. Мардар, Н.П. Хижак, Архипова С.В., М.В. Матюнина, И.А. Букреев, Н.А. Рыбалко, К.А. Малышенко, В.А. Малышенко – Симферополь, 2022.

[3] Малышенко К.А., Малышенко В.А., Прокопенко А.С. Технический анализ рынка ценных бумаг: проблемы, перспективы, российский опыт // Интернет-журнал «Мир науки» – 2015. №2. [Электронный ресурс]. – URL: <http://mirnauki.com/PDF/19EMN215.pdf>. (дата обращения: 20.06.2022).

[4] Электронная форма закупок в сельскохозяйственных предприятиях / А.Г. Волконская, О.В. Пашкина, Н.Н. Галенко, О.И. Курликов и Велта Парсова // Международная научно-практическая конференция «Сельское хозяйство и продовольственная безопасность: Технологии, инновации, рынки, человеческие ресурсы» (FIES 2019). – 2020. Т. 17.

[5] Самозанятость в РФ. Защита прав самозанятых. Налог на профессиональный доход. Статистика самозанятых на начало 2022 года по регионам. [Электронный ресурс]. – URL: <https://sznpd.ru/statistika-samozanyatosti-na-nachalo-2022/>. (дата обращения: 20.06.2022).

[6] ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.rbc.ru/economics/28/08/2020/5f479f9a9a7947f30cef78b0>. (дата обращения: 20.06.2022).

[7] Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 16 июня 2008 г. № 281н, г.

Москва). [Электронный ресурс]. – URL: <https://rg.ru/2008/07/11/reglament-samozanyatost-dok.html>. (дата обращения: 20.06.2022).

[8] Патент для самозанятых граждан: будет ли толк? [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.regberry.ru/news/patent-dlya-samozanyatyh-grazhdan-budet-li-tolk>. (дата обращения: 20.06.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] External challenges and economic security of socio-economic systems. / Yu.V. Panko, K.A. Malysenko, V.A. Malysenko, etc. - Engels, 2021. Publisher: Limited Liability Company "Institute for Scientific Research and Development of Professional Competences" (Engels). Monograph. 2021. 150 p.

[2] The mechanism for managing the economic potential of the spatial structure of the region. / A.V. Olifirov, D.A. Mardar, N.P. Khyzhak, Arkhipova S.V., M.V. Matyunina, I.A. Bukreev, N.A. Rybalko, K.A. Malysenko, V.A. Malysenko - Simferopol, 2022.

[3] Malysenko K.A., Malysenko V.A., Prokopenko A.S. Technical analysis of the securities market: problems, prospects, Russian experience // Internet magazine "World of Science" - 2015. No. 2. [Electronic resource]. – URL: <http://mirnauki.com/PDF/19EMN215.pdf>. (date of access: 06/20/2022).

[4] Electronic form of procurement in agricultural enterprises / A.G. Volkonskaya, O.V. Pashkina, N.N. Galenko, O.I. Kurlikov and Velta Parsova // International Scientific and Practical Conference "Agriculture and Food Security: Technology, Innovation, Markets, Human Resources" (FIES 2019). - 2020. Vol. 17.

[5] Self-employment in the Russian Federation. Protection of the rights of the self-employed. Professional income tax. Statistics of the self-employed at the beginning of 2022 by region. [Electronic resource]. – URL: <https://sznpd.ru/statistika-samozanyatosti-na-nachalo-2022/>. (date of access: 06/20/2022).

[6] The Federal Tax Service reported about P130 billion of income removed from the shadow. [Electronic resource]. – URL: <https://www.rbc.ru/economics/28/08/2020/5f479f9a9a7947f30cef78b0>. (date of access: 06/20/2022).

[7] On approval of the Administrative Regulations for the provision of public services to promote self-employment of unemployed citizens: Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation (Ministry of Health and Social Development of Russia) dated June 16, 2008 No. 281n, Moscow). [Electronic resource]. – URL: <https://rg.ru/2008/07/11/regulation-samozanyatost-dok.html>. (date of access: 06/20/2022).

[8] Patent for self-employed citizens: will there be any sense? [Electronic resource]. – URL: <https://www.regberry.ru/news/patent-dlya-samozanyatyh-grazhdan-budet-li-talk>. (date of access: 06/20/2022).

© *И.А. Корчак*, Е.В. Батурина, К.А. Малышенко, 2022

Поступила в редакцию 04.06.2022

Принята к публикации 15.06.2022

Для цитирования:

Корчак И.А., Батурина Е.В., Малышенко К.А. Система налогообложения доходов самозанятых граждан: проблемы внедрения и перспективы использования // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-2(20). С. 198-210. URL: <https://ip-journal.ru/>